

*Мухаммадиев Б.С.
старший преподаватель
Джизакский политехнический институт
Мухаммадиева М.Б.
студент 3 курса
УзГУФКиС*

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В данной статье рассмотрены приоритетные задачи внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство, где цель реализации комплекса мер по внедрению высоких технологий, в том числе цифровизации в сельскохозяйственное производство, направленно на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, снижению себестоимости, улучшения процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, создание логистических и торговых центров.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), цифровая технология, производства, автоматизированные технологии, сельское хозяйство, цифровизация, эффективность, производительность, урожайность.

*Mukhammadiev B.S.
senior lecturer
Jizzakh Polytechnic Institute
Mukhammadieva M.B.
student of the third year
UzGUFKiS*

IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRODUCTION OF THE AGRICULTURAL COMPLEX

Annotation. This article discusses the priority tasks of introducing digital technologies in agriculture, where the goal is to implement a set of measures to introduce high technologies, including digitalization in agricultural production, aimed at increasing crop yields, animal productivity, reducing costs, improving the processes of storage and processing of agricultural products, creating logistics and shopping centers.

Keywords: agro-industrial complex, digital technology, production, automated technologies, agriculture, digitalization, efficiency, productivity, productivity.

Эффективность экономических и социальных реформ в республике во многом зависит от уровня развития сетей агропромышленного комплекса.

Основная цель деятельности агропромышленного комплекса это производство, заготовка, переработка продукции и целевая система взаимосвязанных поставок потребителям, обеспечивающая стабильную работу в соответствии с единой нормой, а также создание экономических механизмов, способных удовлетворять потребности и увеличение качественной продукции.

В Постановлении КМ РУз. “О мерах по развитию системы цифровизации в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве Республики Узбекистан” от 17 декабря 2020 года за № 794 отмечены приоритетные направления цифровизации аграрного сектора Республики Узбекистан:

- внедрение ведомственных и межведомственных информационных систем для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, водных ресурсов и контроля состояния посевов;

- перевод услуг, предоставляемых организациями агропромышленного комплекса, в том числе государственных, в полностью электронный вид;

- реализация целевых проектов на условиях государственно-частного партнерства по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в сфере сельского хозяйства [1].

А также в стратегии развития технологий "Умного сельского хозяйства" определены следующие долгосрочные основные направления:

- внедрение цифровых и геоинженерных технологий в использование сельскохозяйственных земель;

- организация интенсивных садов и внедрение автоматизированных технологий управления при выращивании плодоовощной продукции;

- внедрение автоматизированных, компьютеризированных интеллектуальных технологий в тепличных хозяйствах;

- внедрение автоматизированных технологий в сфере животноводства и птицеводства;

- внедрение современных технологий в процессы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, создание логистических и торговых центров, оснащенных современными информационно-коммуникационными технологиями;

- подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по технологиям "Умного сельского хозяйства" для всех сфер сельского хозяйства, формирование нормативной базы для внедрения новых технологий.

Главной тенденцией развития образования становится информационный характер образовательных процессов. В мире высоких

технологий постоянно растёт потребность в высококвалифицированных технических специалистах. [2,3].

Основной задачей при внедрения цифровой технологии в сельское хозяйства является извлечение информации из собираемых данных и обработов информацию, принятия верного решения. Например, применение сенсорного оборудования (полевые датчики, датчики контроля состояния производственных помещений, сельхозоборудования и техники, датчики контроля здоровья скота и пр.) позволяют большому числу сельхозпредприятий перейти к непрерывному сбору и анализу информации и интегрировать на уровне отдельных фермерских хозяйств, регионов и страны.

Когда речь заходит о цифровизации сельского хозяйства, целесообразно проводить, опираясь на передовой опыт стран. Переход к "умному" сельскому хозяйству в мире происходит медленно, но на этом пути достигается надежность [4].

Цифровизация аграрного сектора нивелирует его недостатки, связанные с потерями урожая при непредсказуемой погоде, выращивании, сборе и хранении, позволяет оперативно проводить мониторинг посевных площадей.

Развивающаяся ускоренными темпами современная наука диктует сближение умственного и физического труда, то есть устранение разницы между ними. Об этом свидетельствует тот факт, что труд рабочих все больше приобретает инженерно-технический характер [5,6].

На основе использования достижений науки и техники необходимо ускорить внедрение систем автоматического управления с использованием современных микропроцессоров и микро-ЭВМ, внедрение автоматизированных методов и средств контроля качества и испытания продукции как составной части технологических процессов [7,8,9]

Подводя итог, можно сказать, что цифровые технологии способны коренным образом улучшить отрасли народного хозяйства, в том числе сельского хозяйства, поскольку цифровая трансформация являются главным приоритетом.

В данном случае, для развития цифровизации отрасли АПК предлагается сосредоточить внимание на следующем:

- программном обеспечении, аппаратных средствах, телекоммуникациях и улучшениях инфраструктуры, которые включают в себя другие;
- ускорение развития новых бизнес-моделей, научных и социальных сетей;
- обеспечение надежности и безопасности цифровой инфраструктуры;
- меры по заблаговременной оценке рисков и их устранению;
- повышение кадрового потенциала в направлении цифровой технологии;

-ускорение производства цифровых технологий.

Использованные источники:

1. Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по развитию системы цифровизации в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве Республики Узбекистан”, 17 дек. 2020 г., № 794.
2. Мухаммадиев Б. С. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ //SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 167-173.
3. Мухаммадиев Б. С. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 107-113.
4. Н. Каримов, Б. А. Кулматова, Д. Буранова. “Ақли кишлок ҳўжалигини юритишда рақамли технологияларнинг жорий этиш масалалари”. «The XXI Century Skills for Professional Activity» International Scientific-Practical Conference. TASHKENT, UZBEKISTAN 2021, MARCH 15.
5. Ширинбоев М., Шартайлаков Г., Мухаммадиев Б. Роль технического регулирования в развитии промышленности //Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики. — Екатеринбург, 2023. – 2023. – С. 79-84.
6. Мухаммадиев Б.С. ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ОБОБЩЕНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ //World scientific research journal. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 144-152.
7. Saparovich M. B. THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING OF STUDENTS IN A TECHNICAL UNIVERSITY //Neo Scientific Peer Reviewed Journal. – 2023. – Т. 10. – С. 71-75.
8. Мухаммадиев Б. С. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION", 2(2), 107–113.
9. Мухаммадиев Б. С. Адаптация и профессиональная социализация студентов из Узбекистана к обучению в российских технических вузах //Республиканское научно-практическая онлайн конференция на тему" DEVELOPMENT OF A MODERN EDUCATION SISTEM AND CREATIVE IDEAS FOR IT, REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL ON-LINE CONFERENCE ON" SUGGESTIONS AND SOLUTIONS. – 2022. – Т. 33. – С. 58-62.